

ціноутворення та політика розподілу // *Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки): зб. наук. пр.* Харків: НТУ "ХПІ", 2021. № 1. С. 91-97. URL: <https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54964>

8. Жегус О.В., Перерва, П.Г. Науково-інноваційний потенціал України та сучасні проблеми його використання // *Вісник НТУ "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес та ефективність виробництва.* Харків : НТУ "ХПІ", 2011. No 26 (1168). С. 174-181.

DOI: 10.5281/zenodo.18459912

СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ СТРУКТУРИ

*Остапенко А., здобувач другого курсу першого освітнього рівня
Смірнова Д.М., аспірантка кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Зеленіна Ірина (Zelenina Iryna), ІМЕС, Norway*

Інтеграція України у глобальний економічний простір є одним із ключових векторів підвищення конкурентоспроможності держави, зміцнення її економічної безпеки та формування стійких соціально-економічних передумов розвитку. Сучасні процеси глобалізації визначають посилення взаємозалежності економік світу, що вимагає від національних господарських систем адаптації до нових умов функціонування та конкуренції.

Для України, яка знаходиться в стані структурних трансформацій і часткового постійного відновлення в умовах повномасштабного вторгнення, участь у міжнародних економічних відносинах виступає інструментом як для економічного зміцнення, так і для політичної стабілізації та підвищення рівня національної безпеки [1].

Європейський напрям інтеграції виступає стратегічно пріоритетним. Результатом імплементації Угоди про асоціацію з ЄС стало формування поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ). У 2024 році товарообіг між Україною та ЄС досяг €67,2 млрд, з яких експорт становив €24,5 млрд, а імпорту – €42,7 млрд. Частка ЄС у структурі зовнішньої торгівлі України перевищила 53%, що підтверджує переорієнтацію українських виробників на європейські ринки. Загальний експорт у 2024 році збільшився до \$41 млрд, що

**СЕКЦІЯ. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ**

на 13,4% більше, ніж роком раніше [2]. Це означає, що вітчизняні підприємства поступово підвищують рівень технологічності та якості продукції, освоюючи нові ринкові ніші та формуючи позитивний імідж України як надійного торговельного партнера.

Поглиблення інтеграції України відбувається також у секторальному вимірі. Укладення Угоди АСАА («промисловий безвіз») відкриває українським виробникам шлях до ринків ЄС без додаткових процедур сертифікації. Упровадження «митного безвізу» дозволяє спростити митні формальності та скоротити транскордонні логістичні витрати. За оцінками експертів, інтеграція до Єдиного економічного простору ЄС може забезпечити зростання ВВП до 5%, а повноправне членство – до +26% у довгостроковій перспективі [4].

Паралельно Україна розвиває співпрацю з іншими регіональними об'єднаннями, зокрема Чорноморське економічне співробітництво. Це сприяє диверсифікації торговельних зв'язків із країнами Кавказу, Близького Сходу та Південно-Східної Європи, забезпечуючи інтеграцію до глобальної економіки [3]. В умовах руйнування традиційної логістичної і транспортної інфраструктури та блокади морських портів диверсифікація логістики стає ключовою умовою збереження та нарощування експортного потенціалу країни.

Разом з тим інтеграційні процеси пов'язані з низкою викликів: інституційною слабкістю державного управління, корупційними ризиками, впливом олігархічних груп, а також наслідками війни, що обумовлюють втрати виробничих потужностей та ускладнюють залучення інвестицій. Подолання цих бар'єрів вимагає системного реформування економічного середовища, цифровізації управління, підвищення прозорості та ефективності регуляторної політики.

Для підвищення конкурентоспроможності української економіки в процесі інтеграції необхідним є: прискорення відновлення та модернізації сектору промисловості, стимулювання інноваційної діяльності та цифровізації виробництва, активізація залучення прямих іноземних інвестицій, розвиток

людського капіталу та системи професійної перепідготовки.

Отже, інтеграція України у глобальні економічні структури забезпечує як доступ до нових ринків і технологій, так і стимулює внутрішні реформи. Успішна реалізація цього курсу визначатиме позиції держави у світовому поділі праці, можливості модернізації національної економіки та рівень добробуту суспільства [1, 3].

Список використаних джерел

1. Білорус О. Г., Лук'яненко Д. Г. Та ін. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія. Київ: КНЕУ, 2023. 510 с.
2. Качка Т. А. Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики. *Аналітична доповідь Центру Разумкова*. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_sektor_eu_ukr.pdf.
3. Козак Ю. Г., Притула О. Б. Інтеграція України у світовий економічний простір: регіональний аспект. Тернопіль: ЗУНУ, 2024. 320 с.
4. Міністерство економіки України. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 2024. URL: <https://lnk.ua/5V1Rnp5Nd>

КОМПОНЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

*Іванієнко В.В., к.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин та безпеки бізнесу
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця*

Головні компоненти стратегічного розвитку міжнародного підприємництва включають: аналіз середовища, визначення місії та цілей, формування та вибір стратегії, реалізацію стратегії, а також оцінку і контроль виконання; прогнозування, планування, організаційна культура та розподіл ресурсів для досягнення визначених цілей. Автором рекомендується наступна послідовність розглядання основних компонентів стратегічного розвитку в системах управління міжнародним підприємництвом:

1) аналіз середовища. Включає зовнішній аналіз (дослідження ринкових умов, конкурентів, технологічних трендів, соціально-економічних та політичних факторів; внутрішній аналіз (оцінка сильних і слабких сторін організації, її

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*